

मराठी वाङ्मयातील सामाजिक जाणीवांचे स्वरूप

प्रा. डॉ. पुरुषोत्तम नदेश्वर

मराठी विभाग प्रमुख) स्व. निर्धन पाटील वाघाये, कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सानगडी
ता. साकोली, जि. भंडारा

प्रास्ताविक आधुनिक मराठी साहित्याचा उदय अखिल इंग्रजी कालखंडात झाला. ब्रिटीशांनी निर्माण केलेले कायदे, सुधारणावादी भूमिका, शिक्षणाचा प्रसार यामुळे वैचारिकतेला, सुधारणावादाला गती मिळाली. चिपळुणकरांच्या निबंधमालेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. समाजसुधारकांनी महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रत्यक्ष विचार व कृतीद्वारे प्रबोधनाला तीव्रपणे चालना दिली. नवा विचार तळागाळापर्यंत नेऊन पोहचवला. यामध्ये महात्मा फुले, न्या. रानडे, महर्षी कर्वे विठ्ठल रामजी शिंदे, लोकहितवादी, गो.ग. आगरकर, सावित्रीबाई फुले आणि पंडीता रमाबाई हे आधुनिक मराठी साहित्याचे खरे शिल्पकार ठरले.

भारतातील समाज परंपरेविरुद्ध न्यायासाठी बंड करणारे पहिले पुरुष जोतीबा फुले आहेत. हजारो वर्षांपासून येथिल जनमनात ईश्वरी संकेतानुसार बसून असलेले उच्च-निचतेचे भाव आणि पूर्वकर्माचे संबंध त्यांनी पूर्णपणे नाकारले. जनमानसात कायमचे घर करून बसलेली महापापाची आणि अपवित्रतेची भीती त्यांनी क्रांतिकारक, पुरोगामी विचारांनी उलगडून दाखविली. त्यामुळे मानवी जीवनाचे नैतिक सत्य हेच चिरंतन सत्याचे स्वरूप आहे. विश्वमानवाच्या मुक्ततेचा सिद्धांत आहे हे ठाम मत त्यांनी प्रतिपादित केले.

भारतीय लोकशाही क्रांतीची मूलभूत तत्वे विशद करून सांगणारा महात्मा फुल्यांचा 'सार्वजनिक सत्यधर्म' म्हणजे विश्व कुटुंबवादाचा जाहीरनामाच आहे. त्यामध्ये मानवी हक्क, त्यावर आधारलेला विश्व कुटुंबवाद आणि जीवनाचे व विश्वाचे सत्य स्वरूप प्रकट करणारी बुद्धीप्रामाण्यवादी जीवनदृष्टी अभिव्यक्त होतांना दिसते. सत्यवर्तनाच्या संदर्भात महात्मा फुले म्हणतात, "एकंदर सर्व स्त्रियास अथवा पुरुषास एकंदर सर्व मानवी हक्काविषयी आपले पाहिजेत तसे विचार आपली पाहिजेत तशी मते बोलून दाखविण्यास, लिहिण्यास आणि प्रसिद्ध करण्यास स्वतंत्रता दिली आहे. परंतु ज्या विचारापासून व मतांपासून कोणत्याही व्यक्तीचे कोणत्याच प्रकारचे नुकसान मात्र होऊ नये म्हणून ते खबरदारी ठेवतात. त्यास सत्य वर्तन करणारे म्हणावेत."^१ फुल्यांनी सामाजिक विचाराप्रमाणेच सत्यवर्तनालासुद्धा महत्वपूर्ण मानले आहे.

मानवाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक मूल्यांची आवश्यकता भासत असते. त्याचप्रमाणेच प्रखर वैचारिकतेचीही आवश्यकता भासते. तळागाळातील शूद्र-अतिशूद्र, शेतकरी-कामकरी, श्रमिक वर्गाचे उच्चाटन सर्वांगीणरीत्या करावयाचे असेच तर प्रथमतः त्याला आपल्या मानवी हक्काची जाणीव असणे आवश्यक आहे. तेव्हाच तो खऱ्या अर्थाने आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध पेटून उठेल. आपला शत्रू कोण आहे याची जाणीव होऊन नव्या जीवनाच्या शोधमार्गाकडे जाण्याचा पर्यंत करील. यासाठीच फुल्यांना सत्यवर्तनी माणूस खऱ्या अर्थाने महत्वपूर्ण वाटत असल्याचे दिसते. ही विचारसरणी मानवतेचा खऱ्या अर्थाने सर्वांगीण विचार करणारी आहे. याच प्रवाहाच्या दिशेने न्या. रानडेसुद्धा विचार करतांना दिसतात.

महाराष्ट्राच्या सामाजिक व सांस्कृतिक जीवनाच्या जडणघडणीत न्या. रानड्यांनी सक्रियरीत्या सहभाग घेतला. समाजसुधारक, अर्थशास्त्रज्ञ, राजकारणी, दूरदृष्टीचे विवेचक व स्वतंत्र भारताचे द्रष्टे म्हणून त्यांची प्रसिद्धी होती. तत्कालीन समाजजीवनाच्या परिवर्तनाशी आणि प्रमुख चळवळीशी त्यांचा संबंध होता. इ.स.१८७० साली त्यांनी 'सार्वजनिक सभेची' स्थापना केली. सनदशीर मार्गाने राजकत्यापुढे समाजाची गाऱ्हाणी मांडावी व राजकत्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीला आव्हान करावे हा एक उपक्रम त्यांनी चालविला. महाराष्ट्रातील निरनिराळ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीची पाहणी करण्याचे काम सार्वजनिक सभेने

केले. ज्ञानप्रसारासारखे उपक्रम राबविले. ग्रंथकारांनी एकत्र येऊन विचारविनिमय करावा ही प्रेरणा दिली. या जाणिवेचे परिणाम नंतरच्या साहित्यकृतीतील वैचारिकतेवर सकसपणे झाल्याचे जाणवते. सामाजिक जाणिवेचा विचार समर्थपणे अभिव्यक्त होण्यासाठी ही पार्श्वभूमी महत्वाची ठरली आहे.

महर्षी कर्व्यांनी स्त्री-शिक्षणासाठी सामाजिक समस्या हाताळून फुल्यांच्या चळवळीला मतिमानता मिळवून दिली. सामाजिक प्रश्नांचे निर्मूलन करण्यासाठी शिक्षणाची खऱ्या अर्थाने गरज आहे. याची जाणीव त्यांनी दिली. त्यासाठी त्यांनी हिंगणा येथे शाळा काढली. याच दरम्यान भाऊ महाजन यांच्या 'प्रभाकर' मधून लोकहितवादींची शतपत्रे प्रकाशित झाली. या शतपत्रांनी एक नवी प्रबोधनाची दृष्टी दिली. त्यातून त्यांनी ब्राम्हणावर, ब्राम्हणी वर्चस्वावर, जातिभेदाच्या कल्पनांवर, धार्मिक अंधश्रद्धांवर, वाईट चालीरीतीवर आणि निरूपयोगी पुराण ग्रंथावर अंत्यत परखडपणे विवेचन केले. तसेच ज्ञानाविषयीसुद्धा त्यांनी आधुनिक विचार मांडले. या संदर्भात ते म्हणतात, "ज्ञान हे सर्व रोगांचे औषध आहे आणि ज्यास ज्ञान आहे त्यास आपली स्थिती सुधारण्यास पुष्कळ वाटा सापडतात. यास्तव जे गरीब लोकांची स्थिती चांगली व्हावी अशी इच्छा करतात. त्यांनी गरीब लोकांमध्ये ज्ञानप्रसूती करावी व सरकारचा हा मुख्य धर्म आहे. सरकारने अपराधाचे मूळ तोडले पाहिजे. कैदखाने व शिपाई मूळ तोडीत नाहीत." अशा प्रकारे ते सोप्या, सरळ आणि सडेतोड शब्दांत विचार मांडताना दिसतात.

गो. ग. आगरकरांनी प्रारंभी 'केसरी' मध्ये लेखन केले. परंतु नंतर लोकमान्य टिळकांशी वैचारिक मतभेद झाल्यामुळे १८८७ मध्ये त्यांनी केसरीशी संबंध तोडला आणि 'सुधारक'काढून त्यातून सामाजिक समस्यावर प्रहार करणारे पूरोगामी विचारधारेचे, परिवर्तनवादी लेखन प्रखरपणे मांडले. आगरकरांनी आपल्या बुद्धीप्रामाण्यवादी तत्वज्ञानाव्दारे नवी जीवनदृष्टी व वाङ्मयीन दृष्टी दिली. तर्कशुद्ध विचारसरणी, सामाजिक समस्यांना प्राधान्य, स्वातंत्र्यांची तळमळ व

स्वार्थत्याग हे आगरकरांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वानिशी लेखनात जोपासलेले गुणविशेष होते. याविषयी डॉ. निर्मलकुमार फडकुले म्हणतात, "आगरकरांची राजकीय दृष्टी संपूर्ण स्वातंत्र्याच्या पुरस्काराची असली तरी सामाजिक सुधारणांना अग्रक्रम दिला पाहिजे, असे लोकहितवादी प्रमाणेच त्यांनाही वाटत होते. ऐहिक जीवनावरील निष्ठा, धर्मातील प्रतिगामी आचार-विचारावर टीका व बुद्धिवाद ही या दोन्ही विचारवंतात समानच आहेत. दोघांचाही व्यक्तिप्रामाण्याला, ग्रंथप्रामाण्याला कडवा विरोध होता. दोघांचे वैचारिक अधिष्ठान एकच असूच बुद्धिवादावरील विश्वास उत्कट आहे. आगरकरांच्या विचारांना लोकहितवादींच्या वाङ्मयातून निःसंशय प्रेरणा मिळाली असे म्हणता येईल. कारण दोघांचे विचार सारखेच तीव्र असून त्यांचा कणा एकच आहे. आगरकरांच्या आधी कितीतरी वर्षे बुद्धिवादांची गर्जना लोकहितवादींनी केली. या विचारांचा परिणाम आगरकरांवर झाला यात शंका नाही." ही त्यांची लोकहितवादी आणि आगरकरांच्या वैचारिकतेविषयी मीमांसा सामाजिक जाणिवेच्या दृष्टीने महत्वाची आहे.

पुढील कालखंडात लोकहितवादी आणि आगरकरांच्या विचारसरणीचा परिणाम केशवसुत आणि ह.ना. आपटयांच्या व्यक्तिमत्त्वावर आणि वाङ्मयीन लेखनावर झाल्याचे दिसते. त्यामुळेच त्यांच्या साहित्यनिर्मितीत सामाजिक जाणीव प्रखरपणे साकार झालेली आढळते. जी सुधारणावादी विचारांची पायाभरणी या दोनही महान साहित्यिकांच्या साहित्यातून अंकित झाली आहे. त्या सामाजिक जाणिवेने मराठी साहित्य श्रेष्ठ ठरले आहे. या संदर्भात अ.ना. देशपांडे म्हणतात, "या कालखंडातील सर्व कथा कादंबरीकारांचे हरिभाऊ आपटे हे अनभिषिक्त सम्राट आहेत. कथानकांची गुंफण, स्वभाव रेखाटन, मनुष्य स्वभावाचे सूक्ष्म अवलोकन, जीवनदृष्टीचे व्यापकपण, वास्तवतावाद आणि ध्येयवाद यांचे रम्य आणि स्फूर्तिदायक समीलन या सर्व गुणांच्या दृष्टीने हरिभाऊंच्या कादंबऱ्यांचे स्थान या कालखंडात केवळ आद्वितीय व अन्यन्य श्रेष्ठ आहे." यावरून आपटयांच्या कथा-कादंबऱ्यांतील सामाजिक जाणिवेचे

प्रगल्भता आपल्याला लक्षात आल्याशिवाय राहात नाही.

या समाजसुधारकांच्या वैचारिक संघर्षातून आधुनिक मराठी साहित्यप्रवाहाला खऱ्या अर्थाने एक नवी सामाजिक मूल्यांची पार्श्वभूमी लाभली. केशवसुतांची कविता ही अर्वाचीन मराठी कवितेची जनक ठरली. त्याचप्रमाणे ह.ना. आपट्यांची कथा—कादंबरी आधुनिक मराठी साहित्याची जनक ठरल्याचे दिसते. या सामाजिक जाणिवेमुळेच त्यांचे साहित्य श्रेष्ठ ठरले आहे. त्यांच्या कविता, कथा, कादंबरीतून परंपरावादी सूत्रे नाकारून नवी सुधारणावादी, समाज परिवर्तनाची सूत्रे जन्माला आली. ती सर्वसामान्यांना आपलीच वाटू लागली. त्यांनी जातिभेद, वर्ग, वर्ण, परंपरा, धर्म आणि अध्यात्मवादासारख्या अमानवी मूल्यांना नाकारले. त्यामध्ये 'ब्राम्हण नाही, हिंदूही नाही, न मी एक पंथाचा' असे ठणकावून सांगणारे मानवतावादी केशवसुतांचे तत्वज्ञान होते. नवी मानवी मूल्ये आणि जीवनमूल्ये हिच समाजाला खऱ्या अर्थाने प्रगतीच्या मार्गाकडे संक्रमित करू शकतात ही जाणीव यामध्ये होती.

स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि सामाजिक न्यायाच्या पुरोगामी प्रवाहाला प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न फुले—लोकहितवादींच्या कालखंडापासून झाला. परंतु हाच प्रवाह पुढील कालखंडातसुद्धा मानवी उध्दारासाठी आणि समजोद्वारासाठी नानाविध माध्यमांतून अभिव्यक्त झाला. त्यांचा संस्कार हेच सामाजिक प्रबोधन ठरले. जुन्या विचारांची चौकट मोडून नवे विचार, नव्या आशा—आकांशा मराठी कथा, कादंबरी, सामाजिक वैचारिकतेला व जडणघडणीला द्यावे लागते. इथूनच मराठी साहित्यातील वाङ्मयप्रवाहामध्ये सामाजिक जाणिवेचा प्रांत खऱ्या अर्थाने समृद्धशील बनला.

अव्वल इंग्रजी काळात सामाजिक जाणिवेचा उदय

आधुनिक मराठी वाङ्मयातील सामाजिक जाणिवेचा उदय इंग्रजी राजवटीपासून खऱ्या अर्थाने प्रारंभ झाल्याचे दिसून येते. इ.स. १८१८ मध्ये पेशवाईचा अस्त होऊन इंग्रजी अंमल सुरू झाला. परिणामी त्यांच्या आगमनाने महाराष्ट्रात एक

'नवे युग' घडून वैचारिक उत्क्रांतीची दारे मोकळी झालीत. या वैचारिकतेचा प्रभाव भारतीय जनमानसावर पडून तो व्यक्तिगत आणि सामाजिक विचार करू लागला. सर्वसामान्य मानवी विकासासाठी ज्याप्रमाणे शिक्षण आवश्यक आहे, त्याचप्रमाणेच समाज विकासासाठी वैज्ञानिक दृष्टिकोनसुद्धा आवश्यक ठरतो याची जाणीव भारतीयांना झाली. इंग्रजांनी नवीन विचारांना प्राधान्य दिले. त्यामधून शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक विचारामध्ये बऱ्याच प्रमाणात परिवर्तन घडवून आणले जाऊ शकते, याची जाणीव त्या कालखंडात काही भारतीय समाजसुधारकांना झाली. एकीकडे त्यांच्या नजरेसमोर परंपरावादी जाती, धर्मव्यवस्थेला कवेत घेऊन अंधश्रद्धेत जगणारा समाज दिसत होता; तर दुसरीकडे युरोपातील औद्योगिकीकरणातून पुढे आलेली वैज्ञानिक क्रांती दिसत होती; अशा परिस्थितीत सामाजिक सुधारणांना केंद्रस्थानी मानून काही सुधारकांनी भारतीय स्त्री—पुरुष सुधारणेचा वसा हाती घेतला. परिणामी यातून सामाजिक क्रांती होऊन मानवी जीवन परिवर्तन व समाज परिवर्तनाला एक नवी दिशा प्राप्त झाली. त्यामधूनच सामाजिक जाणिवेचे वाङ्मय निर्माण झाले.

१७ व्या शतकात झालेल्या युरोपातील वैज्ञानिक क्रांतीचे खोलवर पडसाद सामाजिक आणि वैचारिक मूल्यांवरही जाणवू लागले. यातूनच नवी विचारमूल्ये, नवी जीवनमूल्ये, नवी सांस्कृतिक मूल्ये हळूहळू गतिशील होऊ लागली. युरोपातील औद्योगिकीकरणाचा परिणाम हळूहळू भारतीय सर्वसामान्य जनतेवर पडू लागला. परंतु एकीकडे नवी विचारमूल्ये आणि दुसरीकडे मानसिक गुलामगिरी अशी दुहेरी मिश्रणाची अवस्था प्रत्यक्षरीत्या निर्माण झाली. ही दरी दूर करून नव्या युगधर्माची संस्थापना करण्यासाठी विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांनी 'निबंधमाले' चा (इ.स. १८७४) आधार घेतला. याच कालखंडात न्या. रानडे, महात्मा फुले, लोकहितवादी, महर्षी कवे, आगरकर यांनी समाज सुधारणेची एक नवी पार्श्वभूमी गतिशील केल्याचे दिसते. सामाजिक सुधारणेचा एक नवा ध्यास घेऊन परंपरावादी भारतीय समाजव्यवस्थेला ते जागृत करताना

दिसतात. यामधूनच स्वातंत्र्यपूर्व काळात सामाजिक जाणिवांचा उदय झाला आहे.

इ.स. १८१८ ते १८७४ या कालखंडात एकीकडे शिक्षण व समाज परिवर्तन गतिमान होत होते, तर दुसरीकडे परिवर्तन परिस्थितीला विरोधही केला जात होता. जीवनातील आचार, विचार आणि व्यवहाराच्या क्षेत्रात सुधारणातून प्रेरणा घेऊन जो एक नवा वर्ग निर्माण झाला त्याने परंपरेविरुद्ध संघर्ष देत रूढी, अंधश्रद्धा, व्रतवैकल्ये यांना नाकारले आणि समाज सुधारणेला महत्व दिले. परंपरावादाने केलेल्या अन्यायाला विरोध करण्याची जाणीव समाज सुधारकांकडे निर्माण झाली. यामध्ये महात्मा फुलेंनी केलेल्या स्त्री-शिक्षणाच्या क्रांतीने स्त्री वर्गाला ज्ञानाचा नवा प्रकाश प्राप्त झाला. तर दुसरीकडे पुरोहित वर्गाच्या लोकांनी धर्म बुडत असल्याची भूमिका घेतली. या कालखंडातील विचाराचे वर्णन करतांना लक्ष्मणशास्त्री जोशी म्हणतात, “मानवाच्या मूलभूत समतेच्या कल्पनेमुळे बंधनाचा उच्छेद करणारी स्फूर्ती असलेला पूर्वग्रह नष्ट झाला व सर्व संस्कृतीचा सारभूत अंश ग्रहण करण्याइतकी उदारतापूर्ण सारासार बुद्धी जागृत झाली. या विविध मूल्यांमुळे ऐहिकताप्रधान विचारसरणी उत्पन्न झाली. त्यामुळे इहलोकातील जीवनक्रमाचा ऐहिक मानवी हिताच्या कसोटीवर बुद्धिवादी विचार सुरू झाला आणि पारलौकिक हिताहिताचा संबंध केवळ सुध्द व व्यापक अशा नैतिक तत्वाशीच जोडला गेला. धर्मग्रंथांमधील व रूढीमधील अंधश्रद्धेवर आधारलेले आचारविचारांचे नियमन म्हणजे खरा धर्म नव्हे, अशी जाणीवही दृढ होऊ लागली.”^५ या जाणिवेमुळे महाराष्ट्रीय जनसामान्यांमध्ये एक वेगळे सामाजिक प्रबोधनाचे वातावरण निर्माण झाले. या विचाराने सामाजिक जाणिवांच्या वाङ्मयनिर्मितीला वेग प्राप्त झाला.

एकीकडे वैज्ञानिक जीवनदृष्टीतून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाचे आधुनिक विचार गतिशील होत होते तर दुसरीकडे परंपरावादी विचारही यातूनच पुढे येत होता. त्यांचे नेतृत्व ढोबळमानाने फुले आणि विष्णुशास्त्री चिपळूणकर हे दोन प्रवाह करतांना दिसून येतात. यातूनच पुढे वैचारिकतेतून सांस्कृतिक-सामाजिक जीवनात

स्थिती-गतीची द्वंद्वात्मकता अस्तित्वात आली. सुधारणाविरुद्ध सुधारणेला विरोध करणारे ईश्वरवादीविरुद्ध निरीश्वरवादी अशा दोन वैचारिक संघर्षातून मानवतेच्या मूल्याची निर्मिती होऊ लागली.

इ.स. १८८५ मध्ये राष्ट्रीय सभेची स्थापना झाली. त्यानुसार आपण भारतीयांच्या प्रगतीसाठी आवश्यक असलेले अधिकार सनदशीर मार्गाने प्राप्त करून घ्यावयाचे असे मत प्रतिपादित करणारा एक मवाळ गट उदयाला आला तर ब्रिटिशांकडून आपले अधिकार हिसकावून घेतले पाहिजे, असे मत मांडणारा दुसरा जहाल गट होता. या जहाल गटात लोकमान्य टिळकांचाही समावेश होता. विशेषतः राजकारणाची धुरा त्यांनी सांभाळण्याचा प्रयत्न केला.

आधी राजकीय की सामाजिक हा प्रश्न राष्ट्रीय सभेच्या राजकारणात प्रबळ ठरताना दिसतो. अर्थात त्यामध्ये सुधारणावादी पक्षाची भूमिका आगरकरांनी अत्यंत निर्भयपणे व निःसंदिग्धपणे घेतली. टिळकांप्रमाणे तेही ध्येयवादी व चिपळूणकरांच्या ‘निबंधमालेने’ प्रेरित झालेले होते. शिक्षण संस्था काढण्यातही टिळकांना त्यांनी सहकार्य केले. ‘केसरी’ तही सहकार्य केले. परंतु टिळक हे सनातन्यांचे अग्रणी असल्यामुळे त्यांचा पिंड व्यवहारी राजकारणाचा होता.

परिणामी टिळकांनी प्रथमतः सामाजिक सुधारणेऐवजी राजकीय सुधारणा आवश्यक असल्याची भूमिका घेतली तर समाज परिवर्तनासाठी सर्वकष सुधारणा, सर्वांगीण सामाजिक सुधारणा आवश्यक आहे ही सुधारणावादी भूमिका आगरकरांनी घेतली. ते तत्त्वनिष्ठ क्रांतिकारक असल्यामुळे बुद्धिप्रामाण्यवादी वैचारिकतेला मोठ्या प्रमाणावर भर देत असत. सत्य असेल ते बोलणार आणि इष्ट असेल तेच करणार ही त्यांची वृत्ती होती. परिणामी टिळक – आगरकरांच्या वृत्तीविरोधामुळे मतभेद होऊन १८८७ मध्ये त्यांनी केसरीशी संबंध तोडला आणि ‘सुधारक’ सुरू केले. या सुधारकमधून त्यांनी प्रामुख्याने जे बुद्धिप्रामाण्यवादी विचार मांडले त्यातून मध्यमवर्गाला एक नवी प्रेरणा मिळाली. तत्कालीन स्त्री-वर्गाचे सामाजिक प्रश्न त्यांनी सुधारकातून समर्थपणे वाचकांसमोर आणले. म्हणूनच मध्यमवर्गाने

आगरकांना आपला तत्ववेत्ता मानल्याचे दिसून येते.

मराठी साहित्यातील सामाजिक जाणिवांच्या प्रेरणा

अव्वल इंग्रजी कालखंडाच्या या पार्श्वभूमीवर मराठी साहित्यात सुधारणावाद, विवेकवाद, मानवतावाद, परंपरावार, इत्यादी विचारांनी साकार झालेले साहित्य उदयास येऊ लागले. त्यामागे महात्मा फुले, लोकहितवादी, न्या. रानडे, महर्षी कर्वे, सावित्रीबाई फुले आणि आगरकरांसारख्या समाजसुधारकांच्या प्रेरणा होत्या. त्याचप्रमाणे विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, लो. टिळक यासारख्या विचारवंतांच्या प्रेरणेतून वाङ्मय निर्माण होत होते. त्यांचा परिणाम पुढील कालखंडातील कविता, कथा, कादंबरी, नाटक आणि वैचारिक निबंधासारख्या वाङ्मयप्रकारावर घडून आला आणि मराठी साहित्यात सामाजिक जाणिवांच्या प्रेरणा उदयास आल्या. त्या प्रामुख्याने सुधारणावादी व परंपरावादी या दोन प्रवाहाने गतिमान झाल्या.

नव्या जीवन जाणिवेची आणि समाज जाणिवेची आधुनिक मूल्य ही वाङ्मयीन जाणिवेची प्रमुख अंगे बनली. याच प्रेरणेतून केशवसुतांच्या कवितेनी सामाजिक क्रांतीचे रणशिंग फुंकले. नव्या मनूतील नव्या युगाचा शूर शिपाई उभा केला तर ह.ना. आपट्यांनी कथा—कादंबरीला समर्थपणे हाताळून स्त्रीमनाच्या वेदना आण सामाजिक समस्यांना तीव्रतेने मांडले. वैचारिक निबंधाची पार्श्वभूमी लोकहितवादी आणि आगरकरांनी सशक्त करून ठेवली आणि तीच आधुनिक साहित्याची मुख्य प्रेरणा झाली.

अर्वाचीन कालखंडाचा विचार करता राजकीय स्वातंत्र्याचा प्राप्तीसाठी चिपळूणकर टिळकांची प्रेरणा होती. त्याचप्रमाणे सामाजिक समतेच्या निर्मितीसाठी आगरकरांची प्रेरणाही कारणीभूत ठरत होती. या प्रेरणेतूनच जीवनाविषयीच्या नव्या जाणिवांतून आदर्शवाद निर्माण झाला. मानवी जीवन कसे असावे, कसे असले पाहिजे. या प्रेरणेतूनच या दृष्टिकोनातून लेखकांनी आपल्या लेखण्या गतिमान केल्या. परिणामी नवी मूल्ये आणि नवे आदर्श निर्माण झाले. या जाणिवेतून निर्माण झालेले साहित्य हे मध्यमवर्गीयांनी

मध्यमवर्गीय मनोवृत्तीने मध्यमवर्गीय वाचकांसाठीच लिहिलेल्या स्वरूपाचे होते. येथील बहुजन समाजाच्या दैन्य दारिद्र्याविषयी परंपरावाद्यांनी फारसे लेखन केले नाही. परंपरावादी महर्षी आणि ब्रिटिशांच्या संदर्भात अविनाश सहस्रबुध्दे म्हणतात, “१८७५—१९२० या काळातल्या वाङ्मयाबाबत असे म्हणता येईल की त्या वाङ्मयाचे प्रेरक तत्व व्यक्तिस्वातंत्र्याधिष्ठित मानवी स्वातंत्र्य हे होते. या कालखंडातील लेखकांना व्यक्तीच्या सर्जनशील वृत्तींना मोकळा वाव देणाऱ्या नवसमाजाचे स्वप्न सतत प्रेरणा देत होते. समकालीन जीवनात जो नव्या—जुन्या मूल्यांचा, विचारांचा, प्रवृत्तीचा संघर्ष चालू होता त्यामध्ये त्या लेखकांची भूमिका तटस्थ उदासीनतेची नव्हती तर समाजात रूजू पाहात असलेली सामाजिक सुधारणेची आधुनिक विज्ञाननिष्ठ दृष्टी अंगीकारणारी होती.”^{१६} हे म्हणणे संयुक्तिकपणाचे वाटते.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील सामाजिक जाणिवा

१९२० नंतर गांधी—आंबेडकर यांची विचारसरणी उदयास आली तर १९३० च्या दरम्यान मराठी साहित्यामध्ये मार्क्सवादाबद्दल चर्चा सुरू झाली. कथा—कादंबऱ्यांच्या क्षेत्रात ना.सी. फडक्यांनी मनोरंजनवादी ‘कलावादी’ तर वि.स. खांडेकरांनी ‘जीवनवादी’ तत्वज्ञानाचे नेतृत्व केले. याच कालखंडात गांधीजीच्या प्रत्यक्ष अध्यात्मवादी जीवन आणि विचारांचासुद्धा प्रभाव जनसामान्यांवर पडत होता तर दुसरीकडे डॉ. आंबेडकरांच्या सामाजिक व वैचारिक क्रांतीने बहुजन समाजाचे नेतृत्व केले. गांधी व आंबेडकरांच्या वैचारिक संघर्षातून सामाजिक — राजकीय जीवन ढवळून निघत होते. या धकाधकीच्या कालखंडात महाराष्ट्रामध्ये साहित्यकारण, राजकारण आणि समाजकारण या तिन्ही गोष्टीतून सामाजिक वैचारिक मंथन होत होते.

एकंदरीत मानवी समाजाच्या उत्कर्षासाठी डॉ. आंबेडकरांनी ते नवे तत्वज्ञान मांडले त्यातून पुढे मराठी वाङ्मयात ‘दलित साहित्या’ची चळवळ गतिमान झाली. याच कालखंडात गांधीवादी विचारसरणीतूनही मराठी साहित्य घडत होते. तरीसुद्धा अवघ्या १५—२० वर्षांच्या कालखंडात आंबेडकरांच्या प्रेरणेतून ही चळवळ भारतीय पातळीवर

गतिमान झाली. एकूणच वैचारिक संघर्षातून मराठी वाङ्मयीन प्रवाहाची जडणघडण होण्यासाठी गांधीवादी व आंबेडकरवादी विचारसंघर्ष आणि कलावादी, जीवनवादी वैचारिक संघर्ष महत्वपूर्ण ठरतांना दिसतो आणि सामाजिक जाणिवांची नवी गतिमानता वाङ्मय व लेखक यांना प्रभावित करताना आढळते. एक नव्या जाणिवांची दिशा साठोत्तरी मराठी साहित्यात गतिमान झालेली दिसते. त्यामधून नवे वाङ्मयप्रकार साकार झाले. नवीन सामाजिक जाणिवांचा अविष्कार झाला. सामाजिक जाणिवांच्या नव्या वाटा आणि वळणे विकसित झाली.

संदर्भ टिपा

१) य.दि. फडके (संपादक), 'महात्मा फुले समग्र वाङ्मय', महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुंबई, प्र.आ. १९९१, पृ.क्र. ४९९

- २) गोवर्धन पारीख : इंदुमती पारीख (संपा.), 'लोकहितवादी समग्र वाङ्मय', खंड महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ मुंबई, १९८८, पृ.क्र. ५२
- ३) डॉ. निर्मलकुमार फडकुले, 'लोकहितवादी : काल आणि कर्तृत्व', कॉन्टिनेंटल प्रकाशन पुणे, १९७३, पृ.क्र. १०५
- ४) अ.ना. देशपांडे, 'आधुनिक मराठी वाङ्मयाचा इतिहास', भाग पहिला, व्हीनस प्रकाशन पुणे, दुसरी आवृत्ती १९६७, पृ.क्र. १८२
- ५) रा.ग. जाधव (संपा.), 'विचारशिल्प', कॉन्टिनेंटल प्रकाशन पुणे, दु.आ. १९९४, पृ.क्र. ८७-८८.
- ६) अविनाश सहस्रबुध्दे, 'समाज आणि साहित्य', लोकवाङ्मयगृह मुंबई, १९८०, पृ.क्र. ६०-६१.